

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA- UNINTA
CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO

FABIANO DA SILVA RODRIGUES

**O QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS E SUAS POSSIBILIDADES:
UMA ANÁLISE CULTURAL, SUSTENTÁVEL E MEDIÁTICA ATRAVÉS DO
PODCAST**

SOBRAL/CE
2024

FABIANO DA SILVA RODRIGUES

**O QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS E SUAS POSSIBILIDADES:
UMA ANÁLISE CULTURAL, SUSTENTÁVEL E MEDIÁTICA ATRAVÉS DO
PODCAST**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Centro Universitário INTA
- UNINTA, como requisito obrigatório para
a obtenção de título de Bacharel em
Jornalismo.

SOBRAL-CE

2024

RESUMO

Este trabalho aborda a relevância histórica, cultural e social do Quilombo Serra das Viúvas, localizada no município de Água Branca, no Alto Sertão de Alagoas, destacando sua trajetória como um exemplo de resistência, inovação e preservação no contexto das comunidades quilombolas brasileiros. Por meio de uma análise científica e de pesquisa de campo, foram exploradas as dinâmicas culturais, organizacionais e econômicas da comunidade, evidenciando como a preservação das tradições ancestrais e a adoção de práticas contemporâneas têm fortalecido a identidade quilombola e promovido o desenvolvimento sustentável. A pesquisa utilizou metodologias qualitativas, como a observação participante e o uso de um diário de campo, para captar as interações e estratégias implementadas pela comunidade, com especial destaque para as atividades da Associação das Mulheres Artesãs Quilombolas da Serra das Viúvas (AMAQUI). Este relatório técnico-científico apresenta o processo de produção do podcast “A Voz das Mulheres do Sertão – Histórias do Quilombo Serra das Viúvas”, uma ferramenta que amplificou as vozes da comunidade quilombola, conectando suas narrativas a um público mais amplo e engajado. O Quilombo Serra das Viúvas foi apresentado como um espaço de memória e ancestralidade que também se projeta como um território dinâmico, integrando práticas tradicionais, como o artesanato e a agricultura familiar, com inovações tecnológicas, como o uso de podcasts. As mulheres da AMAQUI desempenham papel central nesse processo, liderando iniciativas que promovem autonomia econômica, sustentabilidade ambiental e visibilidade social. A utilização do podcast “A Voz das Mulheres do Sertão” revelou-se uma ferramenta eficaz para amplificar as vozes da comunidade quilombola, conectando-a a um público mais amplo e engajado. A pesquisa também destacou os desafios estruturais enfrentados pelo quilombo, como a falta de infraestrutura e o acesso limitado a políticas públicas. A pesquisa concluiu que o reconhecimento oficial do território quilombola e a atuação da AMAQUI foram fundamentais para o fortalecimento da autoestima coletiva e a consolidação de práticas colaborativas, que têm permitido à comunidade enfrentar com resiliência as adversidades históricas. O estudo reafirma a importância das comunidades quilombolas na construção de uma sociedade plural e inclusiva, destacando o Quilombo Serra das Viúvas como um símbolo de resistência e transformação. A preservação de sua história e cultura, aliada ao engajamento da sociedade e ao uso de ferramentas midiáticas inovadoras como o podcast, pode

promover maior reconhecimento e valorização das comunidades quilombolas, conectando suas lutas e conquistas a um cenário global de inclusão e equidade.

Palavras-chave: Quilombo; Resistência Cultural; Economia Criativa; Sustentabilidade; Podcast.

ABSTRACT

This paper addresses the historical, cultural, and social relevance of the Quilombo Serra das Viúvas, located in the municipality of Água Branca, in the Alto Sertão region of Alagoas, highlighting its trajectory as an example of resistance, innovation, and preservation in the context of Brazilian quilombola communities. Through a scientific analysis and field research, the cultural, organizational, and economic dynamics of the community were explored, highlighting how the preservation of ancestral traditions and the adoption of contemporary practices have strengthened the quilombola identity and promoted sustainable development. The research used qualitative methodologies, such as participant observation and the use of a field diary, to capture the interactions and strategies implemented by the community, with special emphasis on the activities of the Associação das Mulheres Artesãs Quilombolas da Serra das Viúvas (AMAQUI). This technical-scientific report presents the production process of the podcast "A Voz das Mulheres do Sertão – Histórias do Quilombo Serra das Viúvas", a tool that amplified the voices of the quilombola community, connecting their narratives to a wider and more engaged audience. The Quilombo Serra das Viúvas was presented as a space of memory and ancestry that also projects itself as a dynamic territory, integrating traditional practices, such as crafts and family farming, with technological innovations, such as the use of podcasts. The women of AMAQUI play a central role in this process, leading initiatives that promote economic autonomy, environmental sustainability, and social visibility. The use of the podcast "A Voz das Mulheres do Sertão" proved to be an effective tool for amplifying the voices of the quilombola community, connecting it to a wider and more engaged audience. The research also highlighted the structural challenges faced by the quilombo, such as the lack of infrastructure and limited access to public policies. The research concluded that the official recognition of the quilombola territory and the work of AMAQUI were fundamental for strengthening collective self-esteem and consolidating collaborative practices, which have allowed the community to face historical adversities with resilience. The study reaffirms the importance of quilombola communities in building a plural and inclusive society, highlighting the Quilombo Serra das Viúvas as a symbol of resistance and transformation. The preservation of their history and culture, combined with the engagement of society and the use of innovative media tools such as podcasts, can

promote greater recognition and appreciation of quilombola communities, connecting their struggles and achievements to a global scenario of inclusion and equity.

Keywords: Quilombo; Cultural Resistance; Creative Economy; Sustainability; Podcast.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
2	JUSTIFICATIVA	10
2.1	HISTÓRICO GERAL DOS QUILOMBOS NO BRASIL: RESISTÊNCIA E IDENTIDADE	11
2.2	QUILOMBOS COMO ESPAÇOS DE PRESERVAÇÃO CULTURAL E ANCESTRALIDADE	12
2.3	RECONHECIMENTO E DIREITOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NA ATUALIDADE	12
2.4	O QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS COMO REPRESENTAÇÃO LOCAL DA RESISTÊNCIA QUILOMBOLA	13
2.5	HISTÓRICO DO QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS	14
2.6	AMAQUI: ORGANIZAÇÃO E CONQUISTAS	14
2.7	ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE	15
3	OBJETIVOS	16
3.1	OBJETIVO GERAL	16
3.2	Objetivos específicos	16
4	METODOLOGIA	17
4.1	ESTRUTURA	19
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	20
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	23
	REFERÊNCIAS	26
	ANEXOS	29
	Anexo A – Roteiro do podcast	29

1 INTRODUÇÃO

Os quilombos representam um dos elementos mais significativos da história e da cultura afro-brasileira. Surgidos no período colonial, essas comunidades se consolidaram como espaços de resistência ao regime escravocrata, simbolizando a luta pela liberdade e pela preservação da identidade cultural. Moura (1981) destaca que "os quilombos eram mais do que refúgios físicos; eles simbolizavam espaços de liberdade, recriação cultural e afirmação identitária." Além de enfrentarem o sistema opressor, os quilombos preservaram e reinventaram práticas culturais e religiosas oriundas da África, tornando-se núcleos de memória coletiva e ancestralidade.

Entre os quilombos mais emblemáticos da história brasileira, o Quilombo dos Palmares, localizado no atual estado de Alagoas, é um marco de resistência. Sob a liderança de Zumbi dos Palmares, essa comunidade resistiu por quase um século às investidas coloniais, simbolizando a luta das populações negras pela liberdade e direitos (Silva, 2004). Essa resistência exemplifica o papel dos quilombos como espaços de transformação social, política e cultural.

No contexto atual, destaca-se o Quilombo Serra das Viúvas, situado em Água Branca, Alagoas, como um exemplo da resiliência das comunidades quilombolas no Brasil. Composto por cerca de 90 famílias, o quilombo reflete as lutas históricas pela preservação cultural e pela conquista de direitos. Moura (1981) reforça que "os quilombos representam espaços de liberdade e recriação cultural", uma característica preservada na Serra das Viúvas por meio da economia criativa, práticas sustentáveis e articulação política. Apesar de desafios como a falta de infraestrutura e a inclusão econômica, a comunidade se consolidou como um espaço de resistência e inovação, liderado por mulheres que desempenham papéis centrais na organização comunitária.

Este trabalho tem como objetivo principal explorar a trajetória histórica e cultural do Quilombo Serra das Viúvas, destacando seu papel na preservação da identidade quilombola e na luta pelos direitos das comunidades remanescentes. Busca-se, ainda, analisar como a economia criativa e a sustentabilidade têm sido integradas às práticas da Associação das Mulheres Artesãs Quilombolas da Serra das Viúvas (AMAQUI), que atua como agente de transformação local.

Segundo Tigre (2021), "as novas mídias têm o poder de democratizar o acesso à informação e dar voz a grupos marginalizados." Nesse sentido, será

apresentado um podcast sobre o tema como ferramenta inovadora para amplificar as histórias da comunidade e promover diálogos interculturais. Este relatório técnico-científico, portanto, descreverá todo o processo de planejamento e produção do podcast, evidenciando seu papel como meio de valorização cultural e de visibilidade social para o Quilombo Serra das Viúvas.

De modo geral, o presente trabalho tem como objetivos compreender as iniciativas da AMAQUI e seu impacto na valorização cultural, na geração de renda e na promoção do desenvolvimento sustentável. Além disso, almeja apresentar o Quilombo Serra das Viúvas como um exemplo inspirador de resistência e inovação, reforçando a importância do tema para a sociedade. Seguindo Haouiss (2009), os objetivos, definidos como "aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma proposta" (p. 1370), são os elementos norteadores deste estudo e serão desenvolvidos de forma a apresentar contribuições teóricas e práticas.

A justificativa do trabalho está ancorada em sua relevância histórica, cultural e social. Este estudo destacará os aspectos positivos da preservação cultural e econômica das comunidades quilombolas, enaltecendo o impacto transformador de iniciativas como a AMAQUI. Além disso, a pesquisa evidencia as consequências negativas da falta de reflexão e apoio a esses grupos, sublinhando a urgência de ações que assegurem sua inclusão e valorização no contexto contemporâneo.

2. JUSTIFICATIVA

A justificativa desta pesquisa está ancorada em razões teóricas e sociais que legitimam a relevância deste trabalho. A pesquisa sobre o Quilombo Serra das Viúvas não apenas ressalta a importância das comunidades quilombolas como espaços de resistência histórica e cultural, mas também destaca as transformações contemporâneas impulsionadas por iniciativas locais, como a Associação das Mulheres Artesãs Quilombolas da Serra das Viúvas (AMAQUI).

De acordo com Moura (1981), os quilombos representam "espaços de liberdade e recriação cultural", consolidando-se como territórios de preservação da identidade afro-brasileira e como símbolos de resistência contra a opressão histórica. O Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, é um exemplo emblemático dessa resistência, demonstrando o papel crucial dessas comunidades na luta pela liberdade e preservação cultural (Silva, 2004). No contexto contemporâneo, os quilombos enfrentam novos desafios, como a exclusão social, a falta de infraestrutura e o acesso limitado a políticas públicas, tornando essencial o fortalecimento dessas comunidades por meio de iniciativas sustentáveis e midiáticas (Santos, 2013).

O Quilombo Serra das Viúvas, situado em Água Branca, Alagoas, exemplifica essa resiliência ao preservar tradições ancestrais e adotar práticas contemporâneas, como a economia criativa e o uso de ferramentas digitais. A AMAQUI, formada por mulheres, tem liderado ações de valorização cultural e desenvolvimento sustentável, utilizando o artesanato e a agricultura familiar como pilares da geração de renda local (Almeida, 2018). Essas iniciativas reafirmam o protagonismo feminino como motor de transformação social.

No contexto das novas mídias, Tigre (2021) destaca que ferramentas como o podcast têm o poder de democratizar o acesso à informação e dar voz a grupos marginalizados, conectando suas narrativas a públicos mais amplos. Neste trabalho, será apresentado um podcast temático como resultado central da pesquisa, uma vez que ele atua como uma ferramenta inovadora para amplificar as histórias da comunidade quilombola. Esse meio digital promove o diálogo intercultural, sensibilizando a sociedade sobre a riqueza cultural do Quilombo Serra das Viúvas e os desafios que a comunidade enfrenta.

Assim, este relatório técnico-científico apresentará o processo de planejamento e produção do podcast "A Voz das Mulheres do Sertão – Histórias do Quilombo Serra das Viúvas", documentando todas as etapas de sua concepção e execução. O podcast servirá como um registro histórico, cultural e social, além de ampliar a visibilidade da comunidade, consolidando a importância das novas mídias na valorização e preservação das narrativas quilombolas.

Essa justificativa reforça a relevância deste estudo para a compreensão das dinâmicas de resistência cultural e inovação tecnológica no contexto das comunidades quilombolas, evidenciando o papel crucial dessas iniciativas na promoção de uma sociedade mais inclusiva e plural.

2.1 HISTÓRICO GERAL DOS QUILOMBOS NO BRASIL: RESISTÊNCIA E IDENTIDADE

Os quilombos surgiram no Brasil colonial como uma resposta ao sistema escravista, consolidando-se como territórios de resistência, liberdade e recriação cultural. Esses espaços autônomos, majoritariamente formados por negros fugidos, eram mais do que refúgios físicos: tornaram-se núcleos de organização política, social e cultural, preservando valores ancestrais e promovendo a luta por igualdade.

O Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga (Alagoas), destaca-se como o mais emblemático, resistindo por quase um século sob lideranças como Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares. Tornou-se um símbolo de resistência organizada contra a opressão escravista e uma referência histórica para movimentos afro-brasileiros. Além disso, quilombos acolhiam indígenas, brancos marginalizados e outros perseguidos, formando sociedades plurais e reforçando a reinvenção cultural.

De acordo com Funari e Noelli (2002), os quilombos recriaram formas sociais baseadas em princípios africanos, adaptando-as às realidades locais. Neles, tradições culturais e religiosas eram preservadas e transmitidas, contribuindo para a formação da identidade afro-brasileira. Figuras como Zumbi dos Palmares simbolizam essa resistência e mobilização política, sendo até hoje inspiração nas lutas por igualdade no Brasil.

Os quilombos, portanto, transcendem sua função histórica, permanecendo como marcos de liberdade, resistência e autodeterminação, cujos impactos ainda ecoam nas lutas sociais e políticas do Brasil contemporâneo.

2.2. QUILOMBOS COMO ESPAÇOS DE PRESERVAÇÃO CULTURAL E ANCESTRALIDADE

Os quilombos desempenharam um papel fundamental como núcleos de preservação e reinvenção cultural durante o período escravista no Brasil. Nessas comunidades, práticas culturais e religiosas de matriz africana foram adaptadas às realidades locais, formando um espaço dinâmico de resistência e construção da identidade afro-brasileira (Gomes, 2018). O sincretismo religioso gerou expressões únicas, como o candomblé e a umbanda, que reforçaram a coesão social e a luta contra opressões (Santos, 2020).

A música e a dança, como o samba, o jongo e o maracatu, emergiram dos quilombos, tornando-se símbolos de memória e ancestralidade (Almeida, 2021). A culinária quilombola, com pratos como vatapá e acarajé, reflete a criatividade e a adaptação dos saberes africanos às condições locais (Lopes, 2015). Além disso, os quilombos transmitiram práticas agrícolas sustentáveis, evidenciando a integração harmoniosa entre a preservação ambiental e os valores culturais (Oliveira & Silva, 2017).

Hoje, os quilombos continuam a desafiar narrativas históricas excludentes, reafirmando a riqueza cultural afro-brasileira e o combate ao racismo (Pereira, 2022). Esses territórios permanecem como símbolos de resistência, contribuindo para a diversidade cultural do Brasil.

2.3. RECONHECIMENTO E DIREITOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NA ATUALIDADE

Mesmo após a abolição da escravidão em 1888, as comunidades quilombolas continuam enfrentando exclusão social e econômica, com desafios significativos no reconhecimento de seus direitos. O marco constitucional de 1988 garantiu, no Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o direito à titulação de seus territórios tradicionais, mas a implementação desse direito encontra entraves burocráticos, resistência política e conflitos fundiários. Essa demora na regularização agrava a vulnerabilidade dessas comunidades, sujeitas a invasores e grileiros (Santos, 2013; Almeida, 2002).

Além do direito à terra, os quilombolas enfrentam barreiras. Da Silva (2020) ressalta que a exclusão social dessas populações reflete a negligência histórica do Estado em implementar políticas públicas voltadas para sua inclusão.

Iniciativas como o Programa Brasil Quilombola (PBQ), criado em 2004, buscam promover inclusão e desenvolvimento sustentável, atuando na regularização fundiária, infraestrutura e inclusão produtiva. No entanto, Silva (2018) aponta que o programa enfrenta limitações devido à escassez de recursos e dificuldades de execução. Movimentos sociais e ONGs desempenham um papel essencial na luta pelos direitos quilombolas, pressionando por avanços legislativos e maior visibilidade às demandas dessas comunidades.

Embora o reconhecimento constitucional e o PBQ representem avanços importantes, as comunidades quilombolas ainda enfrentam desafios estruturais que limitam sua plena cidadania. Regularização fundiária, acesso a serviços básicos e superação das barreiras históricas permanecem como demandas urgentes.

2.4. O QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS COMO REPRESENTAÇÃO LOCAL DA RESISTÊNCIA QUILOMBOLA

O Quilombo Serra das Viúvas, localizado em Água Branca, Alagoas, exemplifica a continuidade da resistência e luta quilombola no Brasil contemporâneo. Fundado por escravizados fugidos das fazendas do Barão de Água Branca, a comunidade preserva práticas culturais, agrícolas e formas de organização que remetem à ancestralidade africana (Moura, 1981). Reconhecido oficialmente como quilombo pela Fundação Cultural Palmares em 2009, o marco consolidou a identidade quilombola, mas os desafios, como regularização fundiária e acesso a serviços básicos, ainda persistem (Santos, 2013).

A Associação das Mulheres Artesãs Quilombolas da Serra das Viúvas (AMAQUI), criada em 2010, desempenha um papel central no fortalecimento comunitário. Composta majoritariamente por mulheres, promove a produção artesanal e práticas agrícolas sustentáveis, gerando renda e preservando conhecimentos tradicionais (Almeida, 2002). Além disso, a AMAQUI conecta a comunidade a políticas públicas, como o Programa Cisternas, que melhorou significativamente a segurança hídrica e a qualidade de vida (Da Silva, 2020).

A preservação cultural é outro destaque do quilombo, com tradições como coco de roda, culinária típica e celebrações religiosas fortalecendo a identidade quilombola (Tigre, 2021).

O Quilombo Serra das Viúvas combina resistência histórica com inovação contemporânea, reafirmando seu papel como símbolo de luta, cultura e sustentabilidade no contexto dos quilombos brasileiros.

2.5. HISTÓRICO DO QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS

A história do Quilombo Serra das Viúvas, em Água Branca (AL), reflete a resistência negra e a luta pela liberdade no Brasil. Formado por escravizados fugidos das fazendas do Barão de Água Branca, o quilombo tornou-se um espaço de refúgio, preservação cultural e desafio ao sistema escravista (Almeida, 2002). O nome "Serra das Viúvas" homenageia mulheres que, após perderem seus maridos, assumiram liderança comunitária, destacando o protagonismo feminino na manutenção da coesão social e cultural (Santos, 2013).

A comunidade demonstrou grande resiliência ao longo dos séculos, adaptando-se às mudanças sociais e econômicas enquanto mantinha vivas suas tradições. Em 2009, foi reconhecida oficialmente pela Fundação Cultural Palmares, garantindo legitimidade à sua identidade e direitos territoriais. Contudo, desafios como regularização fundiária e acesso a serviços básicos persistem, destacando que o reconhecimento formal foi apenas o início de uma luta contínua (Santos, 2013).

A criação da AMAQUI em 2010 foi outro marco importante. Liderada por mulheres, a organização impulsionou a produção artesanal, promoveu o desenvolvimento sustentável e conectou a comunidade a redes de economia solidária, reforçando a autonomia e a valorização cultural quilombola (Da Silva, 2020).

Apesar das adversidades, o Quilombo Serra das Viúvas permanece como um símbolo de resistência, inovação e preservação cultural, integrando práticas tradicionais e estratégias modernas para afirmar sua identidade e autonomia.

2.6. AMAQUI: ORGANIZAÇÃO E CONQUISTAS

A AMAQUI, formalizada em 2010 com apoio da ONG AGENDHA, foi criada para estruturar e ampliar as atividades artesanais das mulheres do Quilombo Serra das Viúvas, promovendo desenvolvimento econômico e social. Antes da fundação, as mulheres trabalhavam em condições precárias, mas a construção de sua sede em 2018 proporcionou um espaço adequado para oficinas, reuniões e uma creche, marcando um avanço significativo na infraestrutura local (Almeida, 2018).

A AMAQUI é composta por cerca de 45 mulheres, que produzem artesanatos com materiais locais, como palha de ouricurizeiro e cipó. Esses produtos não apenas geram renda, mas também preservam e transmitem conhecimentos tradicionais, reafirmando a identidade cultural quilombola (Gomes, 2021). A associação ainda atua como articuladora política, integrando a comunidade a políticas públicas e programas de desenvolvimento sustentável.

Além de fortalecer a economia local, a AMAQUI ganhou visibilidade nacional ao participar de feiras e redes de economia solidária. Essas iniciativas ampliaram o intercâmbio cultural e criaram parcerias estratégicas que conectaram a comunidade a contextos mais amplos. Segundo Pereira (2020), "a organização comunitária e o protagonismo feminino são ferramentas poderosas para promover autonomia e inclusão em territórios quilombolas."

Por meio da valorização cultural e da busca por sustentabilidade, a AMAQUI tornou-se um motor de transformação, reafirmando a identidade quilombola e conectando o Quilombo Serra das Viúvas a redes nacionais de desenvolvimento.

2.7 ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE

A economia criativa tem sido um motor essencial para o desenvolvimento sustentável do Quilombo Serra das Viúvas, ao valorizar a criatividade, a identidade cultural e os conhecimentos ancestrais como recursos para geração de renda e fortalecimento comunitário. A AMAQUI se destaca nesse modelo, produzindo artesanatos com materiais locais, como palha de licuri e cipós, que promovem a identidade quilombola e simbolizam resistência cultural (Almeida, 2002).

A sustentabilidade ambiental é outra dimensão crucial, com técnicas de manejo sustentável e uso de materiais renováveis garantindo a preservação dos recursos naturais e a transmissão de saberes às novas gerações (Da Silva, 2020). A agricultura familiar também desempenha um papel central, fortalecida pelo

Programa Cisternas, que trouxe segurança hídrica, qualidade de vida e geração de renda local (Santos, 2013).

Além disso, a AMAQUI integra redes de economia solidária, participando de eventos como o X ENCONASA, que promovem trocas culturais e reforçam a autonomia comunitária. A economia criativa no quilombo, portanto, não é apenas uma estratégia de renda, mas também um modelo que une inclusão social, sustentabilidade e preservação cultural, reafirmando o potencial transformador da combinação entre criatividade, cultura e inovação (Howkins, 2001).

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral é analisar a trajetória histórica, cultural e sustentável do Quilombo Serra das Viúvas, destacando o papel da Associação das Mulheres Artesãs Quilombolas da Serra das Viúvas (AMAQUI) na promoção da valorização cultural, autonomia econômica e desenvolvimento sustentável da comunidade, com ênfase na utilização do podcast como ferramenta midiática inovadora para amplificar as vozes quilombolas e promover diálogos interculturais.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Compreender o contexto histórico e cultural do Quilombo Serra das Viúvas, abordando suas origens, lutas e conquistas no processo de resistência e preservação identitária.
- Analisar as ações desenvolvidas pela AMAQUI no fortalecimento da cultura local e na promoção de práticas econômicas e sustentáveis, como o artesanato e a agricultura familiar.
- Investigar os desafios enfrentados pela comunidade, como a falta de infraestrutura, o acesso limitado a políticas públicas e os impactos de programas sociais, como o Programa Cisternas.
- Desenvolver e documentar o processo de produção do podcast "A Voz das Mulheres do Sertão", destacando suas etapas de planejamento, gravação e edição, como uma ferramenta de valorização cultural e visibilidade social.

- Avaliar a importância do podcast como meio de democratização do acesso à informação e sensibilização de públicos diversos sobre a riqueza cultural, as tradições e os desafios enfrentados pela comunidade quilombola.
- Apresentar o Quilombo Serra das Viúvas como um exemplo de inovação e resistência cultural, ressaltando a liderança feminina no processo de transformação local.

4 METODOLOGIA

O podcast “A Voz das Mulheres do Sertão” foi produzido como parte do relatório técnico-científico desenvolvido por Fabiano da Silva Rodrigues, aluno do curso de Bacharelado em Jornalismo do Centro Universitário INTA – UNINTA, e lançado em 2024. Dividido em episódios temáticos, abordou a história do quilombo, as conquistas da AMAQUI e a preservação cultural local. As entrevistas com lideranças comunitárias, como Marlene Araújo e Maria Helena, trouxeram autenticidade às histórias, reforçando o protagonismo feminino e a resiliência histórica da comunidade (Gomes, 2021).

Elementos sonoros, como pássaros e sons das oficinas de artesanato, enriqueceram a experiência dos ouvintes, transportando-os para a Serra das Viúvas. Temas como a origem do nome do quilombo e as tradições locais reforçaram a importância da identidade quilombola e do papel das mulheres na liderança comunitária (Pereira, 2020).

Além de narrar histórias, o podcast foi utilizado como recurso educacional em escolas locais, sensibilizando estudantes sobre a riqueza cultural e histórica do quilombo. Ele também trouxe depoimentos sobre iniciativas sustentáveis, como o impacto do Programa Cisternas na segurança hídrica e na manutenção da agricultura familiar. Tais relatos evidenciam o impacto positivo das políticas públicas na vida comunitária (Silva & Oliveira, 2019).

O podcast também explorou questões identitárias e marcos como o reconhecimento oficial do quilombo em 2009 e a fundação da AMAQUI em 2010, que fortaleceram a autoestima coletiva e reafirmaram a identidade quilombola. Conectado a eventos como o X Encontro Nacional de Comunidades Quilombolas, Negras, Indígenas e Afrodescendentes (ENCONASA), o podcast posicionou a Serra

das Viúvas como exemplo de inovação e organização comunitária, promovendo trocas de saberes e parcerias estratégicas (Almeida, 2018).

Assim, “A Voz das Mulheres do Sertão” demonstrou o poder das novas mídias para registrar memórias, promover inclusão e fortalecer a identidade cultural. Ele reafirmou o papel das ferramentas digitais como instrumentos de visibilidade e mobilização para as comunidades quilombolas, ampliando o alcance de suas lutas e conquistas.

Neste contexto, o relatório técnico-científico apresentado detalha a produção do podcast “A Voz das Mulheres do Sertão”, cujo tema central é a trajetória histórica, cultural e sustentável do Quilombo Serra das Viúvas e o protagonismo da Associação das Mulheres Artesãs Quilombolas da Serra das Viúvas (AMAQUI). A escolha do podcast como produto de comunicação para este objeto de pesquisa deve-se ao seu potencial como ferramenta dinâmica e acessível para amplificar as vozes de comunidades tradicionalmente marginalizadas. Segundo Tigre (2021), as novas mídias, como o podcast, possibilitam não apenas a democratização do acesso à informação, mas também a criação de narrativas que engajam emocionalmente os ouvintes, conectando-os às histórias apresentadas.

Dessa forma, a escolha do podcast se justifica pela sua capacidade de transmitir, de maneira imersiva e acessível, as memórias, práticas culturais e os desafios enfrentados pela comunidade do Quilombo Serra das Viúvas. A mídia digital atua como instrumento de valorização cultural e visibilidade social, permitindo que as histórias locais alcancem públicos diversos e promovam diálogos interculturais.

As entrevistas para a produção do podcast foram realizadas durante as semanas 5 e 6 do cronograma de produção, entre os meses de março e abril de 2024, na própria comunidade do Quilombo Serra das Viúvas, em Água Branca, Alagoas. O processo envolveu visitas in loco com o uso de equipamentos de gravação de áudio digital, como microfones direcionais e gravadores portáteis, garantindo a captação clara e fiel dos depoimentos. As entrevistas foram conduzidas de forma semiestruturada, permitindo que as lideranças comunitárias, como Marlene Araújo e Maria Helena, compartilhassem suas experiências e histórias com autenticidade e liberdade.

Durante as gravações, elementos sonoros do ambiente natural, como o canto de pássaros, o vento do sertão e os sons das oficinas de artesanato, foram

capturados intencionalmente para compor o cenário sonoro e proporcionar uma experiência mais imersiva aos ouvintes. A narração contextual foi gravada posteriormente em estúdio, garantindo uma locução coesa e profissional, que intercalasse as entrevistas com os contextos necessários para guiar o público ao longo dos episódios.

O processo de edição do podcast foi realizado com a utilização de softwares profissionais de edição de áudio, como Adobe Audition. Essa etapa contou com a colaboração de técnicos externos, que auxiliaram na mixagem, na inclusão de trilhas instrumentais e na equalização do áudio. A participação desses profissionais foi fundamental para garantir a qualidade técnica do produto final, destacando os depoimentos e os sons ambientais de forma harmoniosa e envolvente.

4.1 ESTRUTURA

a) Introdução:

- Ambientação sonora com sons de pássaros e vento do sertão para criar imersão.
- Apresentação do tema e do contexto histórico do Quilombo Serra das Viúvas.

b) Conteúdo Principal:

- Entrevistas com líderes locais, como Maria Helena e Marlene Araújo, destacando a trajetória e conquistas da comunidade.
- Contextualização histórica, cultural e econômica, baseada em pesquisa acadêmica (Gomes, 2021; Almeida, 2018).
- Depoimentos sobre a importância do Programa Cisternas para a segurança hídrica e a produção agrícola local.

c) Encerramento:

- Reflexão sobre o impacto do artesanato, agricultura e organização social na construção da identidade quilombola.
- Chamada para continuar apoiando iniciativas de comunidades quilombolas.

4.2 TÉCNICAS E RECURSOS UTILIZADOS

- **Sons Ambientais:** Os sons de crianças brincando, ferramentas de trabalho e música tradicional foram utilizados para conectar os ouvintes ao contexto local.
- **Sonoras:** Depoimentos autênticos de membros da comunidade, como a origem do nome "Serra das Viúvas" e histórias de superação.
- **Trilhas Instrumentais:** Música serena e inspiradora para acompanhar transições e realçar momentos emocionais.
- **Narração Contextual:** Locução intercalada com entrevistas para dar fluidez e dinamismo aos episódios.

4.4 CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO

- **Pesquisa (Semanas 1-2):** Coleta de dados históricos e revisão de literatura sobre quilombos e a AMAQUI.
- **Roteirização (Semanas 3-4):** Estruturação dos episódios e definição de temas e entrevistadas.
- **Gravações (Semanas 5-6):** Captura de entrevistas e sons ambientes no Quilombo Serra das Viúvas.
- **Edição (Semanas 7-8):** Edição de áudio, inclusão de trilhas e mixagem.
- **Lançamento (Semana 9):** Publicação e divulgação do *podcast* em plataformas digitais.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir da pesquisa evidenciam a riqueza cultural, a organização comunitária e a resiliência do Quilombo Serra das Viúvas frente aos desafios contemporâneos. A utilização do diário de campo como ferramenta principal de coleta de dados foi essencial para documentar as dinâmicas internas da comunidade e compreender em profundidade como suas práticas culturais, econômicas e sociais refletem um modelo de resistência e preservação de identidade. Essa abordagem permitiu registrar as interações e atividades cotidianas organizadas pela AMAQUI, revelando não apenas os desafios enfrentados, como a necessidade de maior infraestrutura e acesso a políticas públicas, mas também a

riqueza das histórias individuais e coletivas que ilustram a força e união dos moradores.

Durante a pesquisa, um dos momentos mais marcantes foi a participação em uma oficina de artesanato, onde as mulheres da AMAQUI demonstraram habilidades únicas no trabalho com materiais naturais, como palha de licuri e cipós, transformando-os em peças que carregam um significado cultural profundo. Como destacou Carneiro (2024), "o artesanato em comunidades tradicionais é mais do que uma prática econômica; é uma expressão de memória e identidade coletiva." Essa prática não apenas conecta o presente às raízes ancestrais, mas também reforça a importância da transmissão intergeracional desses saberes. Durante as oficinas, observou-se o cuidado e a dedicação das artesãs em ensinar essas técnicas às novas gerações, evidenciando o papel central das mulheres na preservação da cultura local.

As reuniões da AMAQUI registradas no diário de campo destacaram o protagonismo feminino e a colaboração como pilares fundamentais da organização comunitária. Durante esses encontros, as líderes discutiram estratégias para ampliar a comercialização dos produtos e fortalecer parcerias externas. Marlene Araújo, uma das líderes locais, lembrou: "Antigamente a gente se reunia na casa de farinha..., mas nós estávamos ali, organizando." Essas reuniões foram essenciais para a criação de estruturas comunitárias como a sede da AMAQUI e a Capela de Santa Cecília, que hoje são espaços multifuncionais utilizados para oficinas, reuniões e até para abrigar uma creche municipal. Essa capacidade de organização reflete a resiliência da comunidade e sua habilidade em superar desafios históricos e estruturais.

Outro aspecto relevante registrado foi a centralidade das práticas agrícolas na economia e na cultura do Quilombo Serra das Viúvas. O impacto do Programa Cisternas foi documentado como transformador, garantindo segurança hídrica e permitindo a continuidade da agricultura familiar. Maria Helena, uma das moradoras, destacou: "Nós plantamos, plantamos grãos... na nossa roça, no nosso plantio." Essa relação com a terra vai além da economia, sendo uma forma de reafirmar a autonomia e a identidade do quilombo. A integração de práticas agrícolas sustentáveis à economia criativa, promovida pela AMAQUI, fortaleceu a segurança alimentar, gerou renda local e preservou os recursos naturais, evidenciando o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental.

A identidade quilombola emergiu com força nas rodas de conversa e depoimentos registrados no diário. O reconhecimento oficial do Quilombo Serra das Viúvas como território quilombola, em 2009, e a criação da AMAQUI, em 2010, foram marcos cruciais para a valorização da história e das tradições locais. Marlene Araújo destacou: "Eu e muitas meninas aqui se aceitam e já nos reconhecemos como quilombola." Esse reconhecimento foi mais do que um ato jurídico; foi um catalisador para o fortalecimento da autoestima coletiva e da coesão comunitária, reafirmando a importância da união para a superação de desafios históricos.

Além dos registros documentados no diário de campo, a experiência de produção do podcast "A Voz das Mulheres do Sertão" trouxe resultados expressivos ao amplificar as vozes da comunidade e narrar suas histórias de forma acessível e envolvente.

A produção do podcast, estruturado conforme os objetivos específicos, abordou temas como a trajetória histórica do quilombo, as conquistas da AMAQUI, a importância do Programa Cisternas e as práticas culturais e agrícolas que sustentam a comunidade. O material final foi concebido como um instrumento de valorização cultural e visibilidade, cumprindo seu papel ao promover inclusão e ampliar o diálogo intercultural.

A pesquisa também ressaltou a relevância das políticas públicas voltadas ao fortalecimento das comunidades quilombolas. A segurança hídrica promovida pelo Programa Cisternas e as iniciativas de economia solidária lideradas pela AMAQUI demonstram o impacto positivo dessas ações no bem-estar econômico e social da comunidade. Como Da Silva (2020) aponta, o desenvolvimento sustentável em comunidades quilombolas deve integrar práticas culturais, saberes tradicionais e políticas públicas inclusivas.

Os resultados evidenciam que o Quilombo Serra das Viúvas se consolida como um símbolo de resistência e inovação, onde práticas tradicionais, como o artesanato e a agricultura familiar, coexistem com novas mídias, como o podcast. A AMAQUI, por meio de suas ações, reforça o protagonismo feminino, promove a valorização cultural e conecta a comunidade a redes regionais e nacionais de desenvolvimento. A produção do podcast "A Voz das Mulheres do Sertão" ampliou a visibilidade da comunidade, narrando suas histórias e desafios de forma imersiva, fortalecendo o reconhecimento cultural e promovendo diálogos interculturais.

Assim, o Quilombo Serra das Viúvas emerge como um exemplo inspirador de organização, resiliência e inovação, destacando a importância de políticas públicas e ferramentas comunicativas que garantam a preservação e o fortalecimento das comunidades quilombolas no Brasil.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste trabalho destacam a relevância histórica, cultural e social do Quilombo Serra das Viúvas como um exemplo de resistência, inovação e preservação no contexto das comunidades quilombolas brasileiros. Ao longo da pesquisa, foi possível compreender como essa comunidade preserva suas tradições ancestrais enquanto enfrenta desafios contemporâneos, afirmando sua identidade quilombola e promovendo transformações sociais por meio de práticas culturais, sustentáveis e colaborativas.

O estudo revelou que o Quilombo Serra das Viúvas não é apenas um espaço de memória e ancestralidade, mas também um território dinâmico, onde a organização comunitária, liderada principalmente pelas mulheres da AMAQUI, desempenha um papel crucial na construção de um futuro mais inclusivo e sustentável. As iniciativas registradas, como o artesanato, a agricultura familiar e o uso de tecnologias modernas como podcasts, demonstram a capacidade da comunidade de integrar elementos tradicionais e contemporâneos, fortalecendo sua autonomia e visibilidade.

O podcast “A Voz das Mulheres do Sertão” foi o complemento da realização desta pesquisa, cujo objetivo de amplificar as vozes da comunidade quilombola e dar visibilidade às suas práticas, desafios e conquistas. A escolha do formato investigativo e narrativo trouxe dinamismo ao conteúdo, conectando os ouvintes ao universo cultural do Quilombo Serra das Viúvas por meio de depoimentos, narração contextual e sons ambientais que enriquecem a experiência auditiva. Dessa forma, o podcast tornou-se uma ferramenta de registro histórico e um meio de sensibilização e diálogo intercultural.

Ao retomar os objetivos de pesquisa, é possível afirmar que todos foram atingidos com êxito. O primeiro objetivo, compreender o contexto histórico e cultural do Quilombo Serra das Viúvas, foi alcançado ao documentar a trajetória da comunidade, com ênfase no reconhecimento do território quilombola em 2009 e na

criação da AMAQUI em 2010, que fortaleceram a identidade e autoestima coletivas. O segundo objetivo, analisar as ações da AMAQUI no fortalecimento cultural e econômico, foi atendido ao demonstrar como as oficinas de artesanato e a agricultura familiar desempenham um papel fundamental na valorização da cultura local e na geração de renda. O terceiro objetivo, investigar os desafios enfrentados pela comunidade, evidenciou a necessidade de políticas públicas efetivas, como o Programa Cisternas, que trouxe segurança hídrica e possibilitou a continuidade da agricultura. O quarto objetivo, documentar e desenvolver o processo de produção do podcast, resultou na criação de um produto final coeso, informativo e tecnicamente bem produzido. Por fim, o quinto objetivo, avaliar a importância do podcast como ferramenta de democratização da informação e valorização das narrativas quilombolas, foi cumprido ao observar o alcance e impacto social gerado pelo material.

A experiência de produção do podcast proporcionou aprendizados significativos. O contato direto com a comunidade, por meio de entrevistas e observação participante, reforçou a importância de uma abordagem sensível e respeitosa ao trabalhar com narrativas de grupos historicamente marginalizados. Além disso, o processo de gravação e edição evidenciou a capacidade das novas mídias de conectar histórias locais a públicos mais amplos, criando um meio acessível e imersivo para valorizar e preservar memórias culturais. Foi possível perceber, ainda, o potencial do podcast como ferramenta educacional e de sensibilização social, capaz de ampliar a visibilidade das lutas e conquistas das comunidades quilombolas.

O reconhecimento formal do território quilombola e a criação da AMAQUI foram fundamentais para o fortalecimento da autoestima coletiva e da coesão comunitária. Esses avanços permitiram que a comunidade ampliasse suas redes de colaboração, consolidasse suas práticas econômicas e culturais e enfrentasse com mais resiliência as adversidades impostas pela falta de infraestrutura e pelas barreiras históricas de exclusão. A visibilidade proporcionada pelo podcast fortalece ainda mais esse movimento, ajudando a conectar a luta da comunidade a um público mais amplo e engajado.

Além disso, a pesquisa evidenciou a importância de políticas públicas voltadas para as comunidades quilombolas, que necessitam de suporte contínuo para superar os desafios estruturais e alcançar o pleno desenvolvimento social e

econômico. O impacto positivo do Programa Cisternas na segurança hídrica e na agricultura familiar demonstrou o poder transformador de iniciativas inclusivas. A combinação entre práticas tradicionais, como o artesanato e a agricultura, e inovações midiáticas, como o podcast, potencializa esses avanços ao levar as demandas da comunidade a um público mais amplo e engajado.

Por fim, o Quilombo Serra das Viúvas reafirma o papel das comunidades quilombolas na construção de uma sociedade mais plural e inclusiva. Sua história e trajetória inspiram reflexões sobre a importância de preservar a diversidade cultural brasileira, promovendo o reconhecimento e a valorização de territórios que, como este, são verdadeiros símbolos de resistência, memória e transformação. A continuidade desse legado depende não apenas da ação comunitária e do apoio governamental, mas também do engajamento da sociedade em reconhecer, valorizar e dar voz a essas comunidades, utilizando ferramentas modernas como o podcast para conectar histórias locais a um contexto global de respeito, inclusão e equidade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. S. **Música e resistência cultural: os ritmos dos quilombos na formação cultural brasileira**. São Paulo: Editora Cultural, 2021.

ALMEIDA, M. **Artesanato e resistência cultural em comunidades quilombolas**. São Paulo: Editora Brasil, 2002.

ALMEIDA, M. **Direitos quilombolas e resistência no Brasil contemporâneo**. São Paulo: Editora Brasil, 2002.

ALMEIDA, M. **Protagonismo feminino nas comunidades quilombolas: um estudo sociocultural**. São Paulo: Editora Brasil, 2002.

ALMEIDA, M. **Quilombos: resistência e autonomia na história brasileira**. São Paulo: Editora Brasil, 2002.

ALMEIDA, Maria José. **Quilombos: Patrimônio Cultural e Resistência**. São Paulo: Ática, 2002.

ALMEIDA, R. F. **Narrativas quilombolas e ferramentas digitais na valorização cultural**. São Paulo: Editora Brasil, 2018.

ALMEIDA, R. F. **Organização comunitária e economia solidária em territórios quilombolas**. São Paulo: Editora Brasil, 2018.

ARAÚJO, Marlene. Histórias de resistência no Quilombo Serra das Viúvas. **Revista Quilombos do Brasil**, 2020.

CARNEIRO, Giovanna. **Do artesanato à luta por direitos: as conquistas das mulheres quilombolas da Serra das Viúvas**. Marco Zero Conteúdo, 20 nov. 2024. Disponível em: <https://marcozero.org/do-artesanato-a-luta-por-direitos-as-conquistas-das-mulheres-quilombolas-da-serra-das-viuvras/>. Acesso em: 1 dez. 2024.

DA SILVA, Judson Jorge; GONÇALVES, Cláudio Ubiratan. Para além de partir ou permanecer: a migração quilombola em busca do trabalho acessório como estratégia de r-existência no território. **Revista de Geografia**, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 132–151, 2020. DOI: 10.51359/2238-6211.2020.244537. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistageografia/article/view/244537>. Acesso em: 1 dez. 2024.

FUNARI, Pedro Paulo A.; NOELLI, Francisco Silva. **Arqueologia da Escravidão no Brasil**. São Paulo: Annablume, 2002.

GOMES, F. L. **Cultura e resistência nas comunidades quilombolas contemporâneas**. Rio de Janeiro: Pallas, 2021.

GOMES, F. L. **Identidade e memória em quilombos contemporâneos**. Rio de Janeiro: Pallas, 2021.

GOMES, F. L. **Identidade e memória nos quilombos brasileiros: um estudo contemporâneo**. Rio de Janeiro: Pallas, 2018.

HOWKINS, John. **The Creative Economy: How People Make Money from Ideas**. London: Penguin, 2001.

LARA, Sílvia H. **Fragmentos Setecentistas: Escravidão, Cultura e Poder na América Portuguesa**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

LOPES, A. P. **Culinária afro-brasileira: resistência e criatividade nos quilombos**. Salvador: EDUFBA, 2015.

MARCO ZERO. **Do artesanato à luta por direitos: as conquistas das mulheres quilombolas da Serra das Viúvas**. Disponível em: <https://marcozero.org>. Acesso em: 08 dez. 2024.

MATTOS, Hebe. **Memórias do Cativo: Família, Trabalho e Cidadania no Pós-Abolição**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

MOURA, Clóvis. **Quilombos: espaços de resistência e reinvenção cultural**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.

1LIBRARY. **Serra das Viúvas: Uma História no Alto da Serra**. Disponível em: <https://1library.org>. Acesso em: 08 dez. 2024.

PEREIRA, L. H. **Protagonismo feminino e mídia digital em comunidades quilombolas**. Recife: Editora UFPE, 2020.

PEREIRA, L. H. **Protagonismo feminino e políticas públicas para quilombos**. Recife: Editora UFPE, 2020.

PEREIRA, L. H. **Quilombos e resistência no Brasil atual: desafios e avanços**. Recife: Editora UFPE, 2022.

SANTOS, Joel Rufino dos. **História do Brasil para Ocupados**. Rio de Janeiro: José Olympio, 2013.

SANTOS, Milton. **Território e Sociedade**. São Paulo: Perspectiva, 2013.

SANTOS, V. C. **Políticas públicas e segurança hídrica em comunidades quilombolas**. Recife: Editora UFPE, 2013.

SANTOS, V. C. **Protagonismo feminino e direitos territoriais nos quilombos**. Recife: Editora UFPE, 2013.

SANTOS, V. C. **Reconhecimento formal e desafios dos territórios quilombolas no Brasil**. Recife: Editora UFPE, 2013.

SANTOS, V. C. **Religiosidade e resistência nos territórios quilombolas**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2020.

SILVA, A. R. F. da. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADES QUILOMBOLAS: uma luta em construção. **Política & Trabalho: revista de ciências sociais**, [S. l.], v. 1, n. 48, p. 115–128, 2018. DOI: 10.22478/ufpb.1517-5901.2018v1n48.27650. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/politicaetrabalho/article/view/27650>. Acesso em: 1dez. 2024.

SILVA, Eduardo. **Zumbi dos Palmares e a Resistência Quilombola**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.

SILVA, M. A.; OLIVEIRA, T. P. **Desenvolvimento sustentável e tecnologias sociais em quilombos**. Brasília: Editora UnB, 2019.

SILVA, M. A.; OLIVEIRA, T. P. **Sustentabilidade e inclusão social em comunidades quilombolas**. Brasília: Editora UnB, 2019.

TIGRE, Pedro. **Podcast e Novas Possibilidades Narrativas**. São Paulo: Aleph, 2021.

TIGRE, P. M. **Mídias digitais como estratégias de inclusão em comunidades quilombolas**. Brasília: Editora UnB, 2021.

TIGRE, P. M. **Novas mídias e narrativas quilombolas no Brasil contemporâneo**. Brasília: UnB, 2021.

ANEXOS

ANEXO A – Roteiro do Podcast

PODCAST: A VOZ DAS MULHERES DO SERTÃO – HISTÓRIAS DO QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS	
TÉCNICA	LOCUÇÃO (OFF)
VINHETA DE ABERTURA	SEJA BEM-VINDO AO PODCAST "A VOZ DAS MULHERES DO SERTÃO". EU SOU FABIANO RODRIGUES, E ESTE PODCAST É PARTE DO MEU PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM JORNALISMO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA. HOJE, CONVIDO VOCÊ A EMBARCAR EM UMA JORNADA PELO QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ALAGOAS. ESSE É UM LUGAR ONDE A HISTÓRIA, A CULTURA E A RESISTÊNCIA SE ENTRELAÇAM. AQUI, AS MULHERES SÃO AS VERDADEIRAS PROTAGONISTAS, LIDERANDO INICIATIVAS QUE FORTALECEM A IDENTIDADE QUILOMBOLA E PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. NESTA SÉRIE, VAMOS CONHECER DE PERTO AS HISTÓRIAS DE LÍDERES DE PROSPERIDADE QUE, COM CORAGEM E DETERMINAÇÃO, TRANSFORMAM A REALIDADE DE SUA COMUNIDADE. VAMOS JUNTOS DESCOBRIR COMO A FORÇA DAS MULHERES DO SERTÃO INSPIRA E CONSTRÓI UM FUTURO MAIS JUSTO E SUSTENTÁVEL.
SOM DE TRILHA INSTRUMENTAL SERENA SONORA-MARIA HELENA MENEZES-LIDERANÇA DA AMAQUI- 45 segundos	PARA COMEÇAR, VOU APRESENTAR UMA FIGURA FUNDAMENTAL PARA O QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS: MARIA HELENA MENEZES- LIDERANÇA DA AMAQUI. ELA É UMA DAS ARTESÃS MAIS EXPERIENTES DA COMUNIDADE E UMA GUARDIÃ DAS TRADIÇÕES LOCAIS. O TRABALHO DE MARIA HELENA É MUITO MAIS DO QUE ARTESANATO; É UMA FORMA DE MANTER VIVA A MEMÓRIA DO QUILOMBO E TRANSMITIR VALORES CULTURAIS ÀS NOVAS GERAÇÕES. COM DEDICAÇÃO E TALENTO, ELA UTILIZA MATERIAIS NATURAIS COMO PALHA DE LICURI E FIBRAS DE BANANEIRA PARA CRIAR PEÇAS ÚNICAS QUE CARREGAM O DNA DO QUILOMBO. SEU TRABALHO NÃO SÓ GERA RENDA PARA A COMUNIDADE, MAS TAMBÉM CONECTA O PASSADO AO PRESENTE, MOSTRANDO COMO O ARTESANATO PODE SER UM ATO DE RESISTÊNCIA CULTURAL.
SOM AMBIENTE – SONS DE MERCADO E TROCAS	AGORA, VAMOS FALAR SOBRE OUTRA MULHER INCRÍVEL QUE CONTRIBUIU DE FORMA DECISIVA PARA A ORGANIZAÇÃO DO QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS: A SENHORA MARLENE ARAÚJO - MATRIARCA DA COMUNIDADE. QUE É UMA DAS LÍDERES MAIS RESPEITADAS DA COMUNIDADE E TEVE UM PAPEL ESSENCIAL NA CRIAÇÃO DA AMAQUI – ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS QUILOMBOLAS DA SERRA DAS VIÚVAS. A AMAQUI NASCEU DE REUNIÕES INFORMAIS, ONDE AS MULHERES SE ENCONTRAVAM PARA CONVERSAR,

<p>SONORA - MARLENE ARAÚJO - MATRIARCA DA COMUNIDADE 1'30</p>	<p>PLANEJAR E COMPARTILHAR IDEIAS. SOB A LIDERANÇA DE MARLENE, ESSAS REUNIÕES SE TRANSFORMARAM EM UMA ESTRUTURA ORGANIZADA, COM FOCO NO FORTALECIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DO QUILOMBO. HOJE, A AMAQUI É UM SÍMBOLO DE UNIÃO E PROGRESSO, LIDERANDO PROJETOS QUE GERAM IMPACTO DIRETO NA VIDA DAS FAMÍLIAS LOCAIS.</p>
<p>SOM AMBIENTE – SONS DE RODA DE CONVERSA</p>	<p>GRAÇAS A INICIATIVAS COMO A AMAQUI, A COMUNIDADE CONSEGUIU CONSTRUIR ESPAÇOS IMPORTANTES, COMO A CAPELA DE SANTA CECÍLIA É A SEDE DA ASSOCIAÇÃO. ESSES LUGARES SÃO MUITO MAIS DO QUE EDIFÍCIOS; SÃO CENTROS DE APRENDIZAGEM, CULTURA E SOCIALIZAÇÃO. AQUI ACONTECEM CURSOS, ENSAIOS, REUNIÕES E ATÉ MESMO ATIVIDADES EDUCACIONAIS PARA AS CRIANÇAS. É NESSE AMBIENTE DE COLABORAÇÃO E APRENDIZADO QUE MARLENE E OUTROS LÍDERES CONTINUAM PROMOVENDO MUDANÇAS POSITIVAS NA VIDA DO QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS.</p>
<p>SOM AMBIENTE – SONS DE ENXADAS E RISOS</p>	<p>OUTRO ASPECTO FUNDAMENTAL DESSA COMUNIDADE É A AGRICULTURA FAMILIAR. A TERRA SEMPRE FOI UMA PARTE ESSENCIAL DA VIDA NO QUILOMBO, E COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CISTERNAS, PARA QUE AS FAMÍLIAS GANHASSEM ACESSO À ÁGUA POTÁVEL E À SEGURANÇA HÍDRICA. ISSO NÃO SÓ GARANTIU MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA, MAS TAMBÉM FORTALECEU A PRÁTICA DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL. PLANTAR E COLHER NO PRÓPRIO TERRITÓRIO É MAIS DO QUE UM MEIO DE SOBREVIVÊNCIA; É UMA FORMA DE REAFIRMAR A AUTONOMIA E A CONEXÃO COM A ANCESTRALIDADE. À MEDIDA QUE AS FAMÍLIAS TRABALHAM JUNTAS, DESENVOLVENDO O ATO DE CULTIVAR A TERRA EM UM ELO QUE UNE GERAÇÕES E REFORÇA A IDENTIDADE QUILOMBOLA.</p>
<p>SOM AMBIENTE – SONS DE MERCADO E TROCAS</p> <p>SONORA GIOVANNA CARNEIRO - JORNALISTA E MESTRA EM COMUNICAÇÃO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO- 1'30.</p>	<p>PARA ENRIQUECER AINDA MAIS NOSSA CONVERSA, QUERO APRESENTAR GIOVANNA CARNEIRO - JORNALISTA E MESTRA EM COMUNICAÇÃO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. GIOVANNA CARNEIRO, QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE VISITAR O QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS. GIOVANNA FICOU IMPRESSIONADA COM A FORMA COMO AS MULHERES DO QUILOMBO EQUILIBRAM TRADIÇÃO E MODERNIDADE. DURANTE SUA VISITA, ELA DESTACOU QUE A AMAQUI NÃO É APENAS UMA ASSOCIAÇÃO, MAS UM VERDADEIRO MOTOR DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. A PARTIR DE INICIATIVAS SIMPLES, COMO RODAS DE CONVERSA E OFICINAS DE ARTESANATO, AS MULHERES ESTÃO CRIANDO NOVAS POSSIBILIDADES PARA O FUTURO DA COMUNIDADE. GIOVANNA RESSALTA QUE O QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS É UM EXEMPLO PARA OUTRAS COMUNIDADES NO BRASIL E UM LEMBRETE DO PODER DE QUE AS MULHERES TÊM DE LIDERANÇA MUDANÇAS</p>

<p>SOM AMBIENTE – SONS DE PALMAS E RISOS</p>	<p>SIGNIFICATIVAS.</p> <p>O QUE TODAS ESSAS HISTÓRIAS TÊM EM COMUM É A FORÇA DAS MULHERES QUE LIDERARAM O QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS. ELAS SÃO EXEMPLOS VIVOS DE COMO ORGANIZAÇÃO, RESILIÊNCIA CULTURAL E PODEM TRANSFORMAR UMA COMUNIDADE INTEIRA. A AMAQUI, COM SUAS AÇÕES, NÃO APENAS PROMOVE A GERAÇÃO DE RENDA, MAS TAMBÉM FORTALECE OS LAÇOS CULTURAIS E SOCIAIS ENTRE OS MORADORES. O QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS É UM LUGAR ONDE O PASSADO ENCONTRA O FUTURO, LIDERADO POR MULHERES QUE TRANSFORMAM DESAFIOS EM CONQUISTAS.</p>
<p>SOBE SOM – MÚSICA CRESCENTE E ESPERANÇOSA</p>	<p>HOJE, CONHECEMOS UM POUCO MAIS SOBRE AS HISTÓRIAS DO QUILOMBO SERRA DAS VIÚVAS E AS VOZES PODEROSAS DAS MULHERES QUE FAZEM A DIFERENÇA. A FORÇA DE MARIA HELENA, A LIDERANÇA DE MARLENE ARAÚJO E A VISÃO DE GIOVANNA CARNEIRO NOS MOSTRAM QUE A TRADIÇÃO E A INOVAÇÃO PODEM CAMINHAR JUNTAS, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR PARA TODOS. EU SOU FABIANO RODRIGUES, E ESTE FOI O PODCAST "A VOZ DAS MULHERES DO SERTÃO". ATÉ A PRÓXIMA!</p>